
RÍO MARAÑÓN COMO TITULAR DE DERECHOS

Reporte jurídico sobre la sentencia de primera instancia recaída en el expediente 10-2002-0-1902-JM-CI-01 expedida por el Juzgado Mixto de Nauta mediante la que se declara al Río Marañón como titular de derechos

Mayo 2024

Edición: Clínica de Litigación Ambiental Científica

Autores:

Clínica de Litigación Ambiental Científica

- Dulanto Tello, Andrés (Decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur – autor, coordinador y editor)
- Arias Lorenzo, Briyid Yeraldine (Bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - autora)
- Ayala Alarcón, Marjorie Luz (Estudiante de la Universidad Científica del Sur - autora)
- Cruzado Almidón, Kristal Milagros (Estudiante de la Universidad Científica del Sur - autora)
- Gutierrez Canales, Tiffany Joanna (Estudiante de la Universidad Científica del Sur - autora)
- Yarlequé Orbezo, Leonor de Jesús (Bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - autora)

Cita sugerida

Clínica de Litigación Ambiental Científica (2024). *Rio Marañon como titular de Derechos. Reporte jurídico sobre la sentencia de primera instancia recaída en el expediente 10-2002-0-1902-JM-CI-01 expedida por el Juzgado Mixto de Nauta mediante la que se declara al Rio Marañon como titular de derechos.* Lima: Universidad Científica del Sur

La Clínica de Litigación Ambiental Científica es una iniciativa que implica la defensa de casos de interés público en materia ambiental con la participación de profesores y alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, así como el de voluntarios y voluntarias de otras carreras y otras universidades.

Tabla de contenidos

Introducción (4)

Contexto: naturaleza como sujeto de derechos (8)

Ríos como sujetos o titulares de derechos en el Perú (11)

La demanda de amparo (14)

Postura de las partes en el proceso (16)

La sentencia del Juzgado Mixto de Nauta I (19)

Discusión y futuro del caso (22)

Conclusiones (24)

Bibliografía y créditos (26)

Introducción

Introducción

La Clínica de Litigación Ambiental Científica (CLAC) es una iniciativa de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, liderada por profesores y alumnos de la carrera, con la participación de alumnos y egresados de otras universidades. El objetivo de CLAC es contribuir al desarrollo sostenible del país, desde el litigio estratégico y la asesoría jurídica en casos de interés público en materia ambiental. Esta iniciativa prepara a los alumnos y alumnas para asumir la defensa de intereses públicos a través del litigio de casos reales, la promoción de normas y políticas públicas, la asesoría jurídica y la capacitación a organizaciones sociales o entidades públicas con enfoque de responsabilidad social ambiental. Además, se busca promover en las/los estudiantes actitudes de trabajo colaborativo y responsabilidad frente a los compromisos adquiridos en la relación cliente-abogado/a. En el marco de las acciones de CLAC, se ha elaborado el presente reporte legal sobre la histórica sentencia que declara al Río Marañón como titular de derechos.

La contaminación del Río Marañón y sus afluentes representa un desafío de gran escala que impacta profundamente a las comunidades ribereñas, la biodiversidad de la región amazónica y al equilibrio ecológico de los sistemas acuáticos. El río Marañón, es conocido como la “arteria energética del Perú”(Resolución Suprema N°102-2011-PCM) debido a que es el principal afluente del río Amazonas, el cual atraviesa diversas regiones de América del Sur y desempeña un papel vital global, sobre todo a los pueblos indígenas entre ellos a la comunidad nativa kukama kukamiria así como a los poblados ribereños dado que dependen del río como medio de transporte, fuente de alimentación y fuente de ingresos.

Sin embargo, en las últimas décadas, este cuerpo de agua se ha visto afectado drásticamente por la contaminación de actividades mineras, la agricultura intensiva, la deforestación, los derrames de petróleo y el vertido de desechos industriales y domésticos. Estas prácticas han generado la acumulación de sustancias tóxicas que desprenden toxinas dañinas para la salud y el medio ambiente. Esta contaminación invasiva ha generado el descontento de los pueblos indígenas y poblados ribereños, puesto que no solo han experimentado daño a su salud física, emocional y mental, así como la vulneración de sus culturas, sus creencias religiosas y el modo de vida.

Es en este contexto que la señora Mariluz Cañaquiri, Presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, en nombre del pueblo indígena Kukama, el 15 de septiembre del año 2021 interpone acción de amparo (Expediente N°00010-2022-0-1901-JM-CI-01), contra diversas entidades públicas del Estado peruano con competencias para la protección y reconocimiento como sujeto de derechos al Río marañón y sus efluentes.

En dicha demanda de amparo, la demandante requiere que se reconozca como sujeto de derechos al Río Marañón y sus afluentes enfatizando su valor espiritual para los pueblos indígenas, y solicita también la protección de una serie de derechos intrínsecos del río, en armonía con los artículos 2.19 y 89 de la constitución y los artículos 5, 13 y 15 del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, requiere que: i. se establezcan mecanismos de participación indígena en la administración y preservación del Río Marañón, mediante la creación de un Consejo de Cuenca Interregional y comités de subcuenca, en cumplimiento de los artículos 15.1 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, 24 y 64 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley No 29338); ii. se reconozca formalmente al Estado y organizaciones indígenas como guardianes y representantes legales del Río Marañón, con capacidad de intervenir en decisiones administrativas y judiciales que afecten al río y sus afluentes.

**Contexto: naturaleza
como sujeto de derechos**

Contexto: Naturaleza como sujeto de derechos

Desde un enfoque antropocéntrico, la globalización trajo consigo el desarrollo de diversas actividades humanas con el fin de que el ser humano pueda subsistir y tener una calidad de vida digna. Sin embargo, la mayoría de estas actividades se centraron en la explotación desmesurada de los recursos naturales, siendo uno de los recursos más importantes el agua, como recurso vital e imprescindible para la subsistencia de vida y como un medio de ingreso económico. De esta manera, el ser humano tomó un papel fundamental, convirtiéndose en el eje central de los derechos cuya satisfacción depende del detrimento de lo natural.

Dicho esto, en el derecho surgió una nueva línea jurisprudencial que adopta una visión ecocéntrica, es decir, el reconocimiento de los componentes bióticos y abióticos que constituye la naturaleza como sujeto de derechos, considerando al ambiente como un bien jurídico independiente al ser humano, que debe ser respetado, garantizado y protegido en sí mismo.

La carta de la tierra, promulgada en el año 2000 establece principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Si bien esta declaración internacional no reconoce explícitamente a la naturaleza como sujeto de derechos, contiene cuatro principios básicos que promueven un enfoque de respeto y cuidado hacia la tierra y todos sus seres vivos. Subraya la interdependencia de proteger y preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, es decir, la protección del medio ambiente es esencial para el bienestar humano así como para la salud del planeta en su conjunto.

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos marca un avance significativo en la protección del medio ambiente, ya que atribuye un valor simbólico importante a su preservación. El enfoque ecocéntrico refleja y respeta las cosmovisiones indígenas y culturales que consideran a la naturaleza como un ente vivo y sagrado. Además, este reconocimiento ha permitido un aumento en la conciencia ambiental a través de la educación y el activismo judicial, como se ha evidenciado en casos emblemáticos como del río de Ganges en India y el río Whanganui en Nueva Zelanda.

Por otra parte, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su Constitución de 2008, marcando un hito significativo en la historia del derecho ambiental. En el artículo 427 de esta constitución se estableció el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que representa un avance radical en la protección ambiental al otorgar a la naturaleza una posición legal equiparable a la de los seres humanos. Este reconocimiento se fundamentó en la inclusión del concepto de "buen vivir" (sumak kawsay) y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los cuales otorgan a la naturaleza el derecho a existir, persistir, mantener y regenerarse. Esta iniciativa, respaldada por la jurisprudencia y la filosofía indígena, ha influido en el debate global sobre la relación entre el ser humano y su entorno natural, y ha inspirado acciones similares en otros países y promoviendo un enfoque más holístico y sostenible en la relación entre la humanidad y el medio ambiente.

En el contexto peruano, la constitución política de 1993 no menciona explícitamente a la naturaleza como sujeto de derechos, pero sí sienta las bases para la protección del medio ambiente. reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable y equilibrado, así como la obligación del estado de promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

Nuestro país ha promulgado diversas leyes ambientales para proteger sus recursos naturales. La ley N°28611, Ley General del Ambiente, establece los principios fundamentales para la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Además, contamos con leyes específicas para la gestión de áreas protegidas, la prevención y control de la contaminación, y la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, ninguna de estas prevé la posibilidad de reconocer derechos a la naturaleza.

Es importante destacar que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el Perú se basa en la cosmovisión de las comunidades indígenas, que tradicionalmente han mantenido una relación de respeto y reciprocidad con la tierra y sus recursos. Esta visión holística del mundo ha influido en la legislación ambiental y en la promoción del concepto de los derechos de la naturaleza. Este reconocimiento implica un cambio de paradigma hacia un enfoque más integral y sostenible del desarrollo.

Este reconocimiento está aparejado con una serie de retos, que deben ser reflexionados antes del reconocimiento como bien lo señala Sanchez (2022, p. 106):

(...)problemas para la aplicación de la personería jurídica y la representación legal de estos nuevos sujetos; a los conflictos que puedan suscitarse en la gestión de sus derechos y su efectividad material; a las preconcepciones, discursos o ideologías que subyacen a los derechos de la naturaleza que pueden derivar en instrumentalizaciones que los contradigan; a su capacidad para contrarrestar los daños causados a la naturaleza, lo que tiene que ver con su utilidad y con las tensiones que pueden resultar con los derechos de los seres humanos o de las comunidades.

En ese contexto es importante que el reconocimiento de la calidad de sujeto de derechos o la titularidad de los mismos en el país se encuentre aparejada a la identificación de guardianes o representantes legales de estos sujetos, así como las consecuencias sobre derechos preexistentes (si las existieran), y la determinación sobre las consecuencias respecto a daños causados.

Ríos como sujetos o titulares de derechos en el Perú

Ríos como sujetos o titulares de derechos en el Perú

Si bien la sentencia pronunciada con relación a la acción de amparo interpuesta por la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana y seguida mediante el expediente N° 00010-2022-0-1901-JM-CI-01, significa un gran paso para el reconocimiento de los derechos de los ríos como sujetos de derechos en el Perú vía judicial, es preciso indicar que no es el primer caso en el que se da dicho reconocimiento en el Perú, pues se tiene tres antecedentes de declaración de recursos hídricos vía infralegal en la región Puno durante el período 2019-2021, en tal sentido, cabe mencionar las siguientes ordenanzas:

a. Ordenanza N° 018-2019-CM-MPM/A

Ordenanza que reconoce a la Cuenca del río Llallimayo como sujeto de derecho, con el fin de institucionalizar y generar los mecanismos y estrategias municipales que garanticen la conservación y gestión sostenible en beneficio de la población y los ecosistemas, emitida el 23 de setiembre de 2019 por la Municipalidad Provincial de Melgar. El sustento legal de esta ordenanza sería la Ley N° 30986, que declaró de Necesidad de Interés Nacional la Descontaminación, Conservación y Protección de las cuencas ubicadas en el Departamento de Puno; en ese sentido, se señala que la ordenanza se enmarca en el reconocimiento de derechos y valoración de la naturaleza en desmedro del grado de contaminación ambiental que afecta la salud de la población de la cuenca del río Llallimayo. En consecuencia, se encargó a la Gerencia de Desarrollo Ambiental la generación de mecanismos y estrategias municipales para conseguir lo descrito y se facultó a la alcaldía dictar normas complementarias para dicho propósito.

a. Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDO/A

Ordenanza que aprueba el reconocimiento de la Madre Agua - La Yaku - Unu Mama como un ser viviente sujeto de derechos, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Orurillo, emitida el 26 de diciembre de 2019 por la Municipalidad Distrital de Orurillo. La presente ordenanza utiliza, entre otros, como sustento legal el Sumaq Kawsay o Buen Vivir, que se caracteriza por reconocer una armonía entre el ser humano y la naturaleza, precisando que este sería una costumbre reconocida por el artículo 2, inciso 19 de la Constitución y como tal sería fuente de derecho. El fin de la ordenanza, según lo descrito, sería la protección de derechos fundamentales como la vida, la identidad, el libre desarrollo y el bienestar intergeneracional. Asimismo, se dispone que la Subgerencia de Medio Ambiente, Salubridad, la Oficina de Desarrollo Agropecuario y la Subgerencia de Desarrollo Económico se encarguen de su implementación.

c. Ordenanza Municipal N°05-2021-MDO/A

Ordenanza que aprueba el reconocimiento de la Madre Agua - La Yaku - Unu Mama como un ser viviente sujeto de derechos, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Ocuvi, aprobada el 31 de agosto de 2021 por la Municipalidad Distrital de Ocuvi. Al igual que la ordenanza anterior, se hace alusión al Sumaq Kawsay como costumbre y fuente de los derechos otorgados como el derecho a ser criada y cuidada, a no ser contaminada, a la implementación de políticas públicas para su recuperación y a la educación para el cuidado de la Madre Agua o Yaku-Unu Mama. La finalidad es idéntica a la anteriormente descrita y se dispone que la Unidad de Medio Ambiente, la Unidad de Desarrollo Agropecuario y la Unidad de Desarrollo Económico se encarguen de su implementación.

Asimismo, además de las Ordenanzas Municipales que sí se llegaron a positivizar, también mediaron proyectos legislativos que buscaron impulsar reformar la Constitución para que ampare los derechos de la naturaleza siendo estos los siguientes: Proyecto de Ley N° 8097/2020-CR “Ley de reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho a los ríos amazónicos, establece un sistema especial de protección y conservación integral por sus especiales condiciones”, el Proyecto de Ley N° 06957/2020-CR “Ley que reconoce derechos de la Madre Naturaleza, los ecosistemas y las especies” y el Proyecto de Ley 6638/2023-CR “Ley que reconoce derechos de la naturaleza, los ecosistemas y las especies”. Cabe mencionar que ninguno de estos proyectos ha sido aprobado hasta el momento de la publicación del presente informe.

Gráfico 1: Evolución de normas y proyectos normativos sobre la naturaleza como sujeto o titular de derechos en el Perú

Demanda de amparo

La demanda de amparo interpuesta por la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana

El 15 de setiembre de 2021, Mariluz Canaquiri, lideresa indígena del pueblo Kukama arraigado en el distrito de Parinari, de la provincia y región de Loreto, interpone una acción de amparo contra la compañía petrolera Petroperú; el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Energía y Minas. También se incluyen representantes de entidades regionales, como la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental y la Dirección General de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto.

La demandante planteó cinco pretensiones:

- a. El reconocimiento del río Marañón y sus afluentes como sujeto de derechos, se basa en reconocer su derecho a no ser contaminado, el derecho de no reducir su caudal ecológico básico por debajo del cual el río muere, el derecho a existir, a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, a la protección, preservación y recuperación, a la restauración si en caso requiera, entre otros.
- a. Requerir a la Autoridad Nacional del Agua, la constitución del Consejo de Cuenca Interregional del Río Marañón con participación de las organizaciones indígenas de Loreto, el consejo debe tener la capacidad de decisión y creación de comités de subcuenca por cada río tributario del bajo Marañón. El objetivo es asegurar una participación de decisión a las organizaciones indígenas.
- a. Reconocimiento y nombramiento del Estado y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes. En representación del río y sus intereses la parte demandante requiere que se nombre un organismo colegiado donde también deberán participar el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Dirección Regional de Gestión Ambiental y la Gerencia de Asuntos Indígenas ambos del Gobierno Regional de Loreto y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
- a. Mantenimiento del Oleoducto Norperuano por parte de Petroperú. Se requiere por parte de la empresa Petróleos del Perú, el mantenimiento efectivo en ducto que no tenga un deterioro severo o reemplazar aquellas secciones que sí han sufrido un deterioro significativo.
- a. Actualizar el instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano. La empresa Petróleos del Perú, tiene que presentar ante el Ministerio de Energía y Minas un Instrumento de Gestión Ambiental donde incluya los compromisos ambientales que garanticen un adecuado manejo y mitigación de los impactos identificados en la actividad de transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano.

Tabla 1: Normas aplicables al caso

Normativa Vigente	Texto de la norma
Artículo 24 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley No 29338).	<p>Artículo 24°. Naturaleza de los Consejos de los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional, creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. Los Consejos de Cuenca son de dos (2) clases: 1. Consejo de Cuenca Regional, cuando el ámbito de la cuenca se localiza, íntegramente dentro de un2. Consejo de Cuenca Interregional, cuando dentro del ámbito de la cuenca, existen dos (2) o más gobiernos regionales. Los decretos supremos que crean los Consejos de Cuenca Regional o Interregional establecen su estructura orgánica y su conformación, la que considera la participación equilibrada de los representantes de las organizaciones de usuarios y de los gobiernos regionales y gobiernos locales que lo integran.</p> <p>La designación, funciones y atribuciones de los Consejos de Cuenca Regional o Interregional son determinadas en el Reglamento.</p>
Artículo 64 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley No 29338).	<p>Artículo 64°. Derechos de campesinas y de comunidades nativas comunidades. El Estado reconoce y respeta el derecho de las comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas existentes o que discurren por sus tierras, así como sobre las cuencas de donde nacen dichas aguas, tanto para fines económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la Ley. Este derecho es imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad. Ningún artículo de la Ley debe interpretarse de modo que menoscabe los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo</p>
Artículo 2.19 de la Constitución Política del Perú	<p>A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.</p>
Artículo 89 de la Constitución Política del Perú	<p>Artículo 89. Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.</p>

<p>Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT</p>	<p>Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.</p>
<p>Artículo 13 del Convenio 169 de la OIT</p>	<p>Parte II. Tierras Artículo 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.</p>
<p>Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT</p>	<p>Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.</p>

Posturas de las partes

Posturas de las partes

En el proceso intervinieron diferentes entidades con competencias estatales, las cuales presentaron excepciones de falta de agotamiento de la vía previa, de incompetencia y la de falta de legitimidad para obrar. Asimismo, las partes señalaron su rechazo principalmente sobre la imposibilidad de declaración de la naturaleza como sujeto de derechos porque ni la Constitución, ni el ordenamiento jurídico peruano lo permitirían.

Tabla 2: Postura de las partes

Entidad	Defensa
	<p>Refiere que el artículo 1 de la de la Constitución Política del Perú, señala que "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado" y el artículo 2 señala un listado de derechos constitucionales de la persona humana. Por ende indica que la doctrina filosófica de la Constitución Política del Estado es una doctrina filosófica antropocéntrica. Asimismo indica que el Código Civil también señala quienes son sujetos de derecho y no reconoce a la naturaleza como tal. Finalmente indica, que resolver de manera favorable esta pretensión no solo es contrario al ordenamiento jurídico si no también es inconstitucional, por violar el artículo 107 de la Constitución Política del Estado.</p>
	<p>Deduca de falta de legitimidad para obrar porque "no solicita en su pretensión del proceso de amparo, una acción u omisión concreta respecto del Instituto de Investigaciones de La Amazonía Peruana (IIAP)" (Exp. 00010-2022-0-1901-JM-CI-01, 2024, pág. 5). Asimismo, menciona que la finalidad del IIAP es la investigación, la evaluación y control de los recursos naturales, por lo tanto, no detenta competencia para construir o realizar consejos de cuenca.</p>
	<p>Deduca excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Señala, según expediente del TC que cuando se trata de demanda presentadas por la población indígenas debe haber una flexibilización de las reglas contempladas en el Código Procesal Constitucional.</p>
	<p>Deduca excepción de incompetencia por razón de la materia indicando que procede cuando la demanda es interpuesta ante un órgano judicial ante el cual no corresponde. Por ende, la solicitud de la tutela constitucional por una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales debió ser tramitada ante un juez ordinario a través del proceso contencioso administrativo.</p> <p>Deduca falta de legitimidad para obrar del demandado, señalando que la actora solicita a su Representada la constitución del Consejo de Cuenca Interregional del Río Marañon con participación de las organizaciones indígenas de Loreto con capacidad de decisión)" (Exp. 00010-2022-0-1901-JM-CI-01, 2024, pág. 8). Sin embargo, el gobierno regional lidera el proceso de creación</p>

Entidad	Defensa
	<p>Deduca excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. Señala que la parte demandante no ha acreditado que el MINAM ha participado en la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Asimismo, el MINEM menciona que “PETROPERÚ no ha presentado la solicitud de evaluación de la actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante PAMA) del Oleoducto Norperuano” (Exp. 00010-2022-0-1901-JM-CI-01, 2024, pág. 6), a pesar, que el MINEM aprobó los términos de Referencia de la actualización del PAMA de PETROPERÚ. Por lo tanto, no es parte material ni procesal para ser codemandado, ya que, no ha realizado actos en contravención de los derechos fundamentales de los actores.</p>
	<p>Deduca la excepción de falta de agotamiento de la vía previa, señala que las entidades públicas encargadas de las observaciones sobre mantenimiento o actualizaciones realizadas al oleoducto son OSINERGMIN y la OEFA, por ende, los demandantes tendrían que acudir previamente a estos órganos. Segundo, la falta de interés para obrar sobre la pretensión de Actualizar el instrumento de gestión ambiental, señala que ya existe una medida correctiva que se está realizando por parte de la empresa para seguir el procedimiento para la actualización del instrumento. Por lo tanto, se está siguiendo un procedimiento administrativo corroborado por la OEFA.</p>

La sentencia del Juzgado Mixto de Nauta I

La sentencia del Juzgado Mixto de Nauta I

a. Ordenanza N° 018-2019-CM-MPM/A

La jueza declara al Río Marañón y sus afluencias como titular de derechos. Esto significa que se garantiza el derecho a la conservación, protección, recuperación, entre otros. Cabe precisar que la Sala Mixta de Nauta no declara al río Marañón como sujeto de derechos, sino reconoce que es un ente titular de derechos. De acuerdo con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2024) el reconocimiento de titularidad de derechos significa que se reconoce su capacidad jurídica para proteger los derechos reconocidos por el tribunal y que lesionar los derechos del río otorgados habilita a sus representantes a accionar legalmente para contar con tutela jurídica.

El numeral 3 de la decisión de la sentencia del expediente N° 00010-2022-0-1901-JM-CI-01, precisa que se declara al río Marañón y a sus afluentes como titular de derechos tales como los siguientes:

- Derecho a fluir, para garantizar un ecosistema saludable
- Derecho a fluir libremente de toda contaminación
- Derecho a alimentarse y ser alimentado por sus afluentes
- Derecho a la biodiversidad
- Derecho a que se restaure
- Derecho a la regeneración de sus ciclos naturales
- Derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas
- Derecho a la protección, preservación y recuperación
- Derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente, por ser parte importante en los derechos fundamentales de todo ser humano y de las futuras generaciones al ser vida, salud, y representar necesidades básicas para la subsistencia
- Derecho a ser representada, toda vez que se señala la oración “por lo que debe ser representada”, para tales efectos se nombra al Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Gobierno Regional de Loreto y las organizaciones indígenas como guardianes, defensores y representantes [legales] del río Marañón y sus afluentes.

a. Creación de los Consejos de Cuencas de Recurso hídricos para el río Marañón.

Se ordena que el Gobierno Regional de Loreto realice las gestiones ante la Autoridad Nacional del Agua para iniciar la creación de los Consejos de cuencas de Recursos hídricos para el río Marañón y sus afluencias. Es mediante esta declaración que los Consejos de cuencas de Recursos hídricos pueden acceder y utilizar las vías de acceso a la justicia para hacer valer sus derechos que atenten contra su integridad ecológica. Asimismo, según la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos señala que las comunidades campesinas tienen representatividad en dichos consejos de cuenca

c. Reconocimiento de la figura de guardianes, defensores y representantes del río.

La sentencia ordena el reconocimiento y nombramiento del estado al “Gobierno Regional de Loreto y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes”. Esta declaración permite delimitar la organización que son encargadas de proteger sus derechos.

a. Actualizar el instrumento de Gestión Ambiental (IGA)

Se ordena a la empresa Petróleos del Perú- Petroperú S.A. “elaborar y presentar el proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), ante el Ministerio de Energía y Minas”. La finalidad es incluir la evaluación integral de los impactos en la actividad de transporte, asimismo, que asuma compromisos ambientales para garantizar un adecuado manejo en caso de impactos.

Por último, declaró fundadas las excepciones realizadas por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) y la excepción emitida por el Ministerio de Energías y Minas.

Discusión y futuro del caso

Discusión y futuro del caso

La sentencia expedida por el juzgado mixto de Nauta no ha estado exenta de críticas y de polémica. Se trata de la primera declaratoria de un río como titular de derechos en el Perú, lo que implica la capacidad para que sus derechos sean protegidos, a través de guardianes, defensores y representantes del río, a través de las vías de acceso a la justicia (SPDA, 2024). Asimismo, se estipula que si bien no se puede reconocer la categoría de sujeto de derechos, porque esta no se encuentra prevista en la Constitución Política del Perú, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, sirve de base para señalar que la naturaleza puede ser titular de derechos, a través de la figura de guardianes.

La sentencia ya ha sido apelada de acuerdo a la página del Poder Judicial peruano: mediante resolución 15 del 3 de abril de 2024 se concede el recurso de apelación con efecto suspensivo. Dichos recursos fueron interpuestos por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como por PetroPerú. Será la Sala Civil de Nauta la que podrá confirmar la sentencia luego de la vista de la causa que ha sido programada para el 09 de mayo del presente año.

La decisión en segunda instancia, pero sobre todo el razonamiento de la sentencia, serán los que determinarán su aplicabilidad. Esta sentencia abre el debate sobre los derechos de la naturaleza en nuestro país, sin embargo, cabe señalar que actualmente no se cuenta con una cláusula a nivel constitucional, ni normas con rango de ley, que habiliten expresamente que la naturaleza sea sujeto o titular de derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 23 de 2017 ya ha precisado sobre este tema que la naturaleza tiene un valor intrínseco en el fundamento 62:

Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales

A nivel internacional ya son más de 30 los países de diversos continentes que cuentan con previsiones a nivel constitucional, legal o jurisprudencial que transitan hacia un paradigma ecocéntrico (Sanchez Zapata, 2022). En la región americana, incluso países como Bolivia o Ecuador cuentan a nivel constitucional en las cuales se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos (la Pacha Mama).

Finalmente, será preciso que, de confirmar la sentencia de primera instancia, la Sala Civil de Loreto revise la argumentación de la primera instancia y justifique adecuadamente, sobre la base de la normatividad aplicable en el Perú, cómo puede llegarse al resultado de que la naturaleza puede ser titular de derechos; además, deberá especificar sobre las consecuencias que este reconocimiento supone (por ejemplo, cuales son las labores que implica el rol de guardian) y las que no supone (por ejemplo, prohibiciones respecto a derechos adquiridos y realización de actividades extractivas).

Conclusiones

Conclusiones

De acuerdo a lo expresado en el informe presentado, podemos concluir que:

1. A nivel de reconocimiento de los derechos de los ríos es preciso indicar que existen antecedentes normativos a nivel subnacional en el Perú. Las ordenanzas municipales N° 018-2019-CM-MPM/A (Provincia de Melgar, Río Ilallimayo), la ordenanza Municipal N° 006-2019-MDO/A (Distrito de Orurillo, Madre Agua “La Yaku”) y la ordenanza municipal N°05-2021-MDO/A (Distrito de Ocuwiri, Madre Agua “La Yaku”), son antecedentes importantes en el reconocimiento de cuerpos de agua como sujetos de derecho o seres vivientes con derechos; en algunos casos la norma es declarativa y en algunos otros, la norma si disponen la ejecución de medidas concretas.
1. La demanda interpuesta en el año 2021 por Mariluz Canaquiri, lideresa indígena del pueblo Kukama, tiene como principal pretensión el reconocimiento del río Marañón y sus afluentes como sujeto de derechos, el cual implica también el reconocimiento de su derecho a no ser contaminado, el derecho de no reducir su caudal ecológico básico por debajo del cual el río muere, el derecho a existir, a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, a la protección, preservación y recuperación, a la restauración si en caso requiera, entre otros. Asimismo, la demandante propone medidas concretas para la protección del Río Marañón, las cuales involucran la participación de entidades como la ANA, el IIAP y el GORE Loreto.
1. La posición mayoritaria de las entidades estatales competentes fue el rechazo a la pretensión de la demandante. El Ministerio del Ambiente señala que la doctrina filosófica de la Constitución Política del Perú se enfoca en el ser humano como sujeto de derecho y que el Código Civil no reconoce la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, resolver de manera favorable esta pretensión no solo es contrario al ordenamiento jurídico, sino también es inconstitucional al violar el artículo 107 de la Constitución.
1. Mediante resolución número 14 el Juzgado Mixto de Nauta (Maynas, Loreto, Perú) declara al Río Marañón y sus afluentes como titular de derechos. El juzgado reconoce que se garantiza el derecho a la conservación, protección, recuperación, entre otros. Cabe precisar que la Sala Mixta de Nauta no declara al río Marañón como sujeto de derechos, sino reconoce que es un ente titular de derechos, sin precisar la diferencia entre ambos.
1. La sentencia ordena el reconocimiento y nombramiento del estado al “Gobierno Regional de Loreto y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes”. Esta declaración permite delimitar la organización que son encargadas de proteger sus derechos. Asimismo, la sentencia ordena que el Gobierno Regional de Loreto realice las gestiones ante la Autoridad Nacional del Agua para iniciar la creación de los Consejos de cuencas de Recursos hídricos para el río Marañón y sus afluentes.
1. La sentencia marca un hito en la protección de los ríos en el Perú, sin embargo, se ha presentado una apelación por parte de las entidades estatales que son parte del proceso dado que, a nivel constitucional y legislativo, no existe un reconocimiento expreso de los derechos de los ríos o de la posible titularidad de sus derechos.

Bibliografía y créditos

Bibliografía

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 15 de Noviembre de 2017. Opinión consultiva OC-23/27. Medio Ambiente y Derechos Humanos.

Corte Superior de Justicia de Loreto. Juzgado Mixto - Nauta I. Expediente N° 00010-2022-0-1901-JM-CI-01; emitida el 08 de marzo de 2024.

Guzmán Jiménez, L y Ubajo Osso, J. (2020). La personalidad jurídica de la naturaleza y de sus elementos versus el deber constitucional de proteger el medio ambiente. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2020.

Ordenanza N° 018-2019-CM-MPM/A de 2019 [Municipalidad Provincial de Melgar]. Ordenanza que reconoce a la Cuenca del río Llallimayo como sujeto de derecho, con el fin de institucionalizar y generar los mecanismos y estrategias municipales que garanticen la conservación y gestión sostenible en beneficio de la población y los ecosistemas.

Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDO/A de 2019 [Municipalidad Distrital de Orurillo]. Ordenanza que aprueba el reconocimiento de la Madre Agua - La Yaku - Unu Mama como un ser viviente sujeto de derechos, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Orurillo.

Ordenanza Municipal N° 05-2021-MDO/A de 2021 [Municipalidad Distrital de Ocuvirí]. Ordenanza que aprueba el reconocimiento de la Madre Agua - La Yaku - Unu Mama como un ser viviente sujeto de derechos, dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Ocuvirí.

Proyecto de Ley de reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho a los ríos amazónicos, establece un sistema especial de protección y conservación integral por sus especiales condiciones, Proyecto de Ley N° 8097/2020-CR, Congreso de la República de Perú, Recuperado de: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL08097-20210716.pdf

Proyecto de Ley que reconoce derechos de la Madre Naturaleza, los ecosistemas y las especies, Proyecto de Ley N° 06957/2020-CR, Congreso de la República de Perú, Recuperado de: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictámenes/Proyectos_de_Ley/06957DC19MAY20210517.pdf

Proyecto de ley que reconoce derechos de la naturaleza, los ecosistemas y las especies, Proyecto de Ley 6638/2023-CR, Congreso de la República de Perú, Recuperado de: <https://wb2server.congreso.gob.pe/service-alfresco/alfresco/detalle/preview/file?idDocument=1f3019d5-4a55-4a36-a96e-a24b6dc07463&key=47j6sp1KH2eIP2lphiOp78e>

Resolución Suprema N°102-2011-PCM de 2011 decreto que considera al Marañón como “Arteria Energética del Perú” que puede aportar “una generación aproximada de 12.430 megavatios”. Lo que supone una central cada menos de cien kilómetros.

Sánchez Zapata, D.C. 2022. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos: una oportunidad para repensar la planeación del ordenamiento territorial como función administrativa . Revista derecho del Estado. 54 (nov. 2022), 87–131. DOI:<https://doi.org/10.18601/01229893.n54.04>.

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 20 de Marzo de 2024. Río Marañón fue reconocido como titular de derechos: ¿Qué implica? Conoce 5 puntos claves.

Créditos

Portada:

Heiner Amado Carrillo. Recuperado de:
[https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1on#/media/Archivo:Ocaso_en_el_Mara%C3%B1on_-_panoramio_\(1\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1on#/media/Archivo:Ocaso_en_el_Mara%C3%B1on_-_panoramio_(1).jpg)

Página 4:

Heiner Amado Carrillo. Recuperado de:
[https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1on#/media/Archivo:Ocaso_en_el_Mara%C3%B1on_-_panoramio_\(1\).jpg](https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1on#/media/Archivo:Ocaso_en_el_Mara%C3%B1on_-_panoramio_(1).jpg)

Página 8:

Fundación Aqueae. Recuperado de: <https://www.fundacionaqueae.org/wiki/amazonia/>

Página 11:

Union Internacional para Conservación de la Naturaleza. Recuperado de: <https://www.iucn.org/es/blog/202302/maranon-libre-la-importancia-de-proteger-la-conexion-entre-los-andes-y-la-amazonia>

Página 14:

Documental Kamat a+ (Diario El País) - Recuperado de: <https://elpais.com/america-futura/2024-02-06/las-indigenas-que-demandaron-al-estado-peruano-para-que-proteja-a-su-rio.html>

Página 16:

WWF. Recuperado de: <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/indigenas-kukama-kukamiria-comprometidos-con-el-rescate-del-paiche>

Página 19:

Wikimedia Commons Recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nauta-Loreto-Peru.JPG>

Página 22:

Giuliana Camarena. Documental Kamat a+ (Diario El País) - Recuperado de: <https://elpais.com/america-futura/2024-02-06/las-indigenas-que-demandaron-al-estado-peruano-para-que-proteja-a-su-rio.html>

Página 24:

National Geographic. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/exploracion-amazonas-gran-odisea-francisco-orellana_8500

Página 26:

Julinho Miranda. Recuperado de: <https://elpais.com/america-futura/2024-02-06/las-indigenas-que-demandaron-al-estado-peruano-para-que-proteja-a-su-rio.html>

UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR

CARRERA DE
DERECHO

UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR

CLÍNICA DE
**LITIGACIÓN
AMBIENTAL**